

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اردو اسٹڈیز ۳

مہمان مدیر
ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

مدیر
ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

شعبہ اردو
جے پرکاش یونیورسٹی
چھپرہ (بھارت)

اردو اسٹڈیز ۳

URDU STUDIES 3

Peer-Reviewed Bilingual Research Journal

URDU STUDIES 3

Guest Editor
Dr. Mehr Afshan Farooqi

Editor
Dr. Arshad Masood Hashmi

Department of Urdu
Jai Prakash University
Chapra (India)

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اُردو اسٹڈیز

شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

یو جی سی سے منظور شدہ

سرپرست

پروفیسر (ڈاکٹر) فاروق علی

شیخ الجامعہ، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

مہمان مدیر

ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

استاد، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت

یونیورسٹی آف ورجینیا، امریکہ

مدیر اعلیٰ

ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

پروفیسر و صدر شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

نائب مدیر

ڈاکٹر مظہر کبریا

ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

ارشد مسعود ہاشمی نے شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ (بھارت) کے لیے شائع کیا۔

اردواسٹڈیز

مجلس ادارتی مشاورت

- پروفیسر (ڈاکٹر) مرسیا ہرمینسن: ڈائریکٹر، اسلامک ورلڈ اسٹڈیز، و
پروفیسر، شعبہ دینیات، لویولا یونیورسٹی، شکاگو، امریکہ۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) انیس الرحمن: سابق پروفیسر، شعبہ انگریزی، جامعہ ملیہ
اسلامیہ، نئی دہلی؛ سابق مشیر خاص، ریختہ فاؤنڈیشن۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) ایگنیٹسکا کشکیوچ فریس: صدر، شعبہ جنوب و
جنوب مشرقی ایشیا، انسٹی ٹیوٹ آف دی ڈل ایسٹ اینڈ فار ایسٹ، استاد، انٹرنیشنل اینڈ پالیٹکل
اسٹڈیز، جیکیلونین یونیورسٹی، کراکو، پولینڈ۔
- ڈاکٹر مہر افشان فاروقی: شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت،
یونیورسٹی آف ورجینیا، ورجینیا، امریکہ۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) صوفیہ یوسف: ڈین، کلیہ السنہ، نیشنل یونیورسٹی آف
موڈرن لینگویجز، اسلام آباد، پاکستان۔
- زہرہ مہدی: پی ایچ ڈی اسکالر، شعبہ دینیات، کولمبیا یونیورسٹی، نیویارک، امریکہ؛ و
ماہر تحلیل نفسی نفسیاتی معالج، نئی دہلی۔

اردو اسٹڈیز ۳

ہمارے مقالہ نگار

اردو

سابق پروفیسر، شعبہ انگریزی، کولمبیا یونیورسٹی، واشنگٹن، امریکہ	پروفیسر (ڈاکٹر) ستیہ پال آنند
سابق پروفیسر و صدر، شعبہ انگریزی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی، و سابق مشیر خاص، ریجنل فاؤنڈیشن	پروفیسر (ڈاکٹر) انیس الرحمن
پروفیسر، شعبہ اردو، انسٹی ٹیوٹ آف اردو لٹریچر اینڈ سٹریچ، پنجاب یونیورسٹی اور نیشنل کالج، لاہور، پاکستان	پروفیسر (ڈاکٹر) ناصر عباس نیر
ڈین، کلیہ زبان و ادب، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد، پاکستان	پروفیسر (ڈاکٹر) نجیہ عارف
ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی، بھارت	ڈاکٹر سرور الہدی
اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، آسام یونیورسٹی، بھارت	ڈاکٹر جاوید رحمانی
اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، پی این کالج (جے پرکاش یونیورسٹی)، پراسا، سارن، بھارت	ڈاکٹر رغبت شمیم ملک
ازمنہ رفتہ کے ادیب، عظیم آباد (پٹنہ)، بھارت	سید نصیر حسین خان خیال (مرحوم)

انگریزی

- پروفیسر (ڈاکٹر) ماریسا ہر مینسن
پروفیسر وڈائز کٹر، اسلا مک ورلڈ اسٹڈیز، وپروفیسر، شعبہ دینیات، لویولا
یونیورسٹی، شکاگو، امریکہ
- ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی
ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت،
یونیورسٹی آف ورجینیا، ورجینیا، امریکہ
- ڈاکٹر فاطمہ رضوی
ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ انگریزی و جدید یورپی زبانیں، لکھنؤ
یونیورسٹی، لکھنؤ، بھارت
- ڈاکٹر حارث قدیر
اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ انگریزی، دلی یونیورسٹی، دلی، بھارت
- ڈاکٹر امت جُلکا
پوسٹ ڈاکٹورل فیلو، ایشیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، نیشنل یونیورسٹی آف
سنگاپور، سنگاپور
- ڈاکٹر روزی لیویلین جونس
معارف مورخ و ادیب، لندن، انگلینڈ
- وین کرشنا
ڈاکٹورل سٹوڈنٹ، شعبہ تاریخ، کیلیفورنیا یونیورسٹی، لوس اینجلس،
کیلیفورنیا، امریکہ
- صدیقہ فاطمہ
ایم اے (۲۰۲۱)، دی انگلش اینڈ فورن لینگویج یونیورسٹی، حیدرآباد،
بھارت
- خان بہادر سید ضمیر الدین
ازمنہ رفتہ کے ادیب، عظیم آباد (پٹنہ)، بھارت
احمد (مرحوم)

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اردو اسٹڈیز (۳) ۲۰۲۱

Peer-Reviewed Bilingual Research Journal

URDU STUDIES (3) 2021

Approved by UGC-CARE

مہمان مدیر: ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

استاد، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت، یونیورسٹی آف ورجینیا، امریکہ۔

www.rekhta.org/authors/mehr-afshan-farooqi/ebooks

مدیر اعلیٰ: ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

پروفیسر و صدر شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ۔ ۸۴۱۳۰۱ (بھارت)

E-mail: hashmiam68@gmail.com

www.rekhta.org/authors/arshad-masood-hashmi/ebooks

www.arshadhashmi.academia.edu

www.jpurdu.wordpress.com

سال اشاعت : ۲۰۲۱

صفحات : ۱۲۱ (اردو)

۱۴۷ (انگریزی)

قیمت : ۴۰۰ روپے (Rs. 400/-)

طباعت : پرنٹ اینڈ کارڈ، مظفر پور

اردو اسٹڈیز میں شامل تحریریں تحقیقی ارتقیدی نوعیت کی ہیں۔ ادارہ کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ اس پہلو کا خیال رکھا گیا ہے کہ ہمارے قومی مفاد سے کسی بھی تحریک کوئی تضاد نہ ہو۔ اس کے باوجود اگر ایسا کوئی معاملہ نظر آتا ہے تو یہ قلم کاروں کی جوابدہی ہوگی۔

The articles included in Urdu Studies are of research/critical nature. It- is not necessary for the Editorial Board to agree with them. Utmost care has been taken to ensure that they do not conflict with our national interest. Despite this precaution, if such an aspect is observed, the authors will be solely responsible for it.

فہرست

9	مہر افشاں فاروقی	اداریہ
اردو مقالات		
13	ستتیبہ پال آنند	مشفق خواجہ مرحوم کے ساتھ ایک دن
22	انیس الرحمن	ہندوستانی ادب: تصور اور تناظر
35	سرور الہدی	غالب: کلیم الدین احمد اور شمس الرحمن فاروقی
55	ناصر عباس نیر	کی نظر میں
76	جاوید رحمانی	استعارہ، حقیقت سازی اور معنی کی گردش
84	نجیبہ عارف	عرفان صدیقی کی استعارہ سازی
		خواجہ حیدر علی آتش اور ان کے لکھنوی شاگرد: نجیبہ عارف
		ایک غیر مطبوعہ قلمی نسخے کا منتخب متن مع حواشی و تعلیقات
ترجمہ		
104	مترجم: رغبت شمیم ملک	مارکس، اینگلس اور تنقید (ٹیری اینگلٹن)
دستاویز		
117	سید نصیر حسین خان خیال	مکتوب بنام سید حیدر حسین

انگریزی مقالات

Editorial	Mehr Afshan Farooqi	7
Khwaja Hasan Nizami's 'Krishna-Biti'	Marcia Hermansen	11
A Ghazal and its Parts: A Closer Look at Ghalib's Naqsh Faryadi	Mehr Afshan Farooqi	26
Women and Urdu Periodical Literature/Urdu Journalism (1900-1950)	Fatima Rizvi	43
Dr. Fakhir Hussain: Some Reflections	Rosie Llewellyn-Jones	64
Mapping Linguistic Diffusion in 1930s: Sulaiman Nadvi and Hindustani	Vipin Krishna	71
Encounters with Difference in Krishan Channder's play <i>Darwaze Khol Do</i>	Siddiqua Fatima	94
Translations	Haris Qadeer	106
That one ('Who' by Balraj Menra) But law is an honourable profession ('Wakalat' by Azeem Beg Chughtai)	Amit Julka	114
Gholam 'Ali Rasikh	Saiyid Zamiruddin Ahmad(Late)	133

اداریہ

عصر حاضر کی علمی پیش رفتوں سے وابستہ عالمی اشتراک باہمی میں وسعت کی گونا گوں کیفیات نے اسے اپنی تمام تر جدید کاریوں کی وجہ سے ایسے امکانات فراہم کر دیے ہیں جن کا آج سے ایک دہائی قبل تک تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ڈیجیٹل رسائی کے سبب تحصیل علم ہی نہیں، اس کے درک و اخذ میں بھی انقلاب برپا ہوا ہے۔ اس کے باوجود مطبوعات کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ کتابوں، جرائد، رسائل وغیرہ کی اشاعتیں آج متنوع صورتوں میں ہو رہی ہیں۔ اپنی طبعی خصوصیات کی وجہ سے یہ کتب و جرائد برقی اشاعتوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان سے قاری کا جو رشتہ قائم رہتا ہے وہ ڈیجیٹل اشاعتوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔

عالمی طور پر اردو زبان و ادب اور تہذیب کے مطالعات نے پچھلے پچاس سالوں میں ایک علمی شعبے کے طور پر اپنی منفرد شناخت قائم کر لی ہے۔ حالانکہ برصغیر کی دانش گاہوں میں اردو کے شعبے سکڑتے جا رہے ہیں، بین الاقوامی صورت حال یہ ہے کہ ایک مخصوص ثقافت کی زبان ہونے کی حیثیت سے اس میں دلچسپیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہمارے درمیان معاصرہ کا لرز کی ایسی نسل موجود ہے جس کی تحقیق و تنقید میں اردو کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، حالانکہ خود اس کی زبان انگریزی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اردو کے ادبی کارناموں کے انگریزی ترجموں کو بین الاقوامی ناشرین سے بھی بہت فروغ ملا ہے۔

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

ہم ذولسانی، بلکہ کثیر لسانی عہد میں جی رہے ہیں۔ اردو مطالعات سے تعلق رکھنے والی معیاری اسکا لرشپ کو یکجا کرنے کے لحاظ سے موجودہ جریدے کا ذولسانی فارمیٹ اسے محققین اور قارئین کی ایک وسیع دنیا تک پہنچانے میں معاون ہوا ہے۔ پیش نظر شمارے میں مواد و مشتملات کے اعتبار سے اردو اور انگریزی میں متوازن حصے موجود ہیں۔

اردو میں شامل کیے گئے مقالات و مضامین کی ابتداء، اردو کے بزرگ ترین اسکا لرز میں سے ایک، ڈاکٹر ستیہ پال آنند کی تحریر سے ہوتی ہے۔ پروفیسر آنند نے ڈاکٹر مشفق خواجہ کے ساتھ ایک ملاقات کی یاد تازہ کی ہے۔ ان کے مضمون میں روزنامہ اور سفر نامہ کی روایتیں اپنائی گئی ہیں۔ دونوں ہی اصناف اردو میں کافی مقبول ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس غالب کی لسانی اور فکری پیچیدگیوں سے لے کر عرفان صدیقی تک کی شاعری میں استعارے کی تنقیدی اہمیت پر فکر انگیز مضامین کی ایک کہکشاں موجود ہے۔ ڈاکٹر سرور الہدیٰ کا مضمون غالب کے سلسلے میں دو عظیم دانشوروں کی آرا کے تقابلی نظریہ پر مبنی ہے۔ پروفیسر کلیم الدین احمد نے غالب کے تخلیقی مزاج کا مطالعہ ان کے ہم عصر مرزا فریح سودا کی روشنی میں کیا تھا۔ کلیم الدین احمد کا خیال تھا کہ شاعر کی عظمت اس کے جذبات اور خیالات کو یکجا کرنے کی اس کی صلاحیت میں پنہاں ہوتی ہے۔ وہ غالب کی شاعری میں روانی کی کمی کے شاک کی تھے۔ ان کا یہ بھی تصور تھا کہ غالب کے یہاں میر کی سی جذبات کی گہرائی نہیں ہے۔ وہیں، غالب سے متعلق شمس الرحمن فاروقی کا مطالعہ صرف متنی تجزیہ تک محدود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سرور الہدیٰ کا استدلال ہے کہ فاروقی غالب سے متعلق چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر بھی نظر رکھا کرتے تھے، مثلاً غالب کے استاد عبدالصمد سے وابستہ تنازعے۔ فاروقی نے غالب کے تجسس اور بے چینی کو عصر غالب کی ہنگامی صورت حال اور ضرورتوں کے پس منظر میں بھی دیکھا ہے۔ سرور الہدیٰ نے واضح کیا ہے فاروقی کا تنقیدی طریقہ کار کیونکر صرف متنی تجزیے تک ہی محدود نہیں تھا۔

ڈاکٹر نجیہ عارف کا علمی مضمون ہمیں ایک ایسے غیر مطبوعہ مخطوطہ سے متعارف کرواتا ہے جسے انھوں نے اوکسفرڈ کی بوڈلین لائبریری سے دریافت کیا تھا۔ یہ مخطوطہ انیسویں صدی کے اواخر کے معروف شاعر عبدالغفور نساخ کا مرتب کردہ تذکرہ ہے۔ نساخ کا یہ تذکرہ لکھنؤ کے خواجہ حیدر علی آتش کے کئی شاگردوں کے کوائف بیان کرتا ہے۔

ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے اپنے فکر انگیز، علمی مقالے میں معنی کی تخلیق میں استعارے کے کردار پر سیر حاصل روشنی ڈالی ہے۔ انھوں نے معاصر شاعروں کے یہاں استعارے کے استعمال کا کلاسیکی

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

شاعروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے یہ نکتہ پیش کیا ہے کہ استعارہ بالآخر زبان میں سما جاتا ہے۔ جدیدیت پسند استعارے کا استعمال اپنے باطن میں دیکھنے اور اپنی انفرادی ذات کی جدوجہد کو پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں جبکہ کلاسیکی ماہرین کے یہاں استعارے کو مابعد الطبیعیاتی تجرید کے لیے استعمال کیے جانے کی روایتیں ملتی ہیں۔

پروفیسر انیس الرٹمن کا مضمون 'ہندوستانی ادب: تصور اور تناظر' اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ اس میں ان پیچیدگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ہندوستانی ادب کی مجموعی شناخت قائم کرنے میں سدراہ ہیں۔ انھوں نے ہندوستانی ادب کو پڑھنے اور اس کی اثر پذیری کی نئی صورتوں کی جانب بھی اشارے کیے ہیں۔

جریدے میں انگریزی مضامین کا ایک حقیقی گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی 'کرشنا ہتی' کے مطالعہ پر مبنی پروفیسر ماریسا ہرمنسن کا مقالہ اس حصے کی اہم ترین تحریر ہے۔ چشتیہ سلسلہ کے صوتی خواجہ حسن نظامی اردو نثر کے سرخیل تھے۔ سوانح عمری، خود نوشت، اور روزنامچہ نویسی ایسی بعض اصناف ہیں جن میں ان کا اختراعی نثری انداز اپنے جلوے بکھیرتا نظر آتا ہے۔ پروفیسر ہرمنسن کی پیش کردہ تفصیلات کے مطابق خواجہ نظامی کی کرشنا ہتی دراصل برصغیر کے مشترکہ ہندو مسلم ثقافت کی ہم زمستی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس مقالے کا سب سے اہم وہ پہلو ہے جس میں رادھا اور کرشن کی محبت کے مابعد الطبیعیاتی رموز کی روشنی میں بانسری کو صوفیانہ تشبیہ سے ہم بست کرتے ہوئے قرأت کی نئی صورت وضع کی گئی ہے۔

ڈاکٹر فاطمہ رضوی صنفی مطالعات کے مختلف ابعاد پر گہری نظر رکھتی ہیں اور ان موضوعات پر تندی سے باقاعدہ طور پر کام بھی کر رہی ہیں۔ اردو جرائد اور اردو صحافت میں خواتین کی خدمات کے سلسلے میں ان کی تحریر اعلیٰ تحقیقی معیار کی حامل ہے۔ ڈاکٹر روزی لیوین جونس نے ڈاکٹر فاخر حسین کی شخصیت اور اردو میں ان کے مطلوبہ تراجم کی اہمیت واضح کی ہے۔ لکھنؤ سے متعلق کچھ پروجیکٹس میں دونوں رفیق کار بھی رہ چکے تھے اس لیے ڈاکٹر فاخر حسین کے سلسلے میں ڈاکٹر روزی کی پیش کردہ یادداشتیں اہمیت رکھتی ہیں۔ پیشے سے نفسیاتی معالج ہونے کے باوجود حسین نے عالمی تنقیدی مباحث سے جڑے چند بہترین مضامین کا براہ راست انگریزی، اطالوی، المانی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ عبدالحلیم شرر کی کتاب 'گدشہ لکھنؤ' کا ان کا ترجمہ آج بھی ایک حوالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وچن کرشنا کے مضمون، ۱۹۳۰ء کی دہائی میں لسانی انتشار کی نقشہ سازی: سلیمان ندوی اور ہندوستانی، میں اردو-ہندی-ہندوستانی کے پیچیدہ

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

تصویراتی تناظر میں نئی زمینوں کی تلاش کی سعی کی گئی ہے۔ کرشن چندر کے کلاسیکی ڈرامہ 'دروازے کھول دو' کا تجزیہ کرتے ہوئے صدیقہ فاطمہ نے اپنے مضمون میں کرشن چندر کی شاندار تخلیقی ذہانت کی نئی پرتیں اجاگر کی ہیں۔ زبان کے استحکام اور اس کی ترقی کے ساتھ ہی اسے پرکشش اور جاندار بنائے رکھنے کے لیے ترجمہ کاری کا عمل بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر حارث قدیر نے بلراج مین را کے مشہور مختصر افسانے کا انگریزی ترجمہ پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر امیت جلاکا کے ذریعہ عظیم بیگ چغتائی کے افسانہ 'وکالت' کو انگریزی کا جامہ پہنایا گیا ہے۔ خاکسار نے دیوان غالب کے پہلے شعر سے وابستہ شرحیات و مباحث کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اس شمارے کے اپنے تمام معاونین کا شکریہ مجھ پہ واجب ہے جنہوں نے مقالوں کی طلبی کے لیے اعلان کا مثبت جواب دیتے ہوئے اسے اپنی تحریروں سے مزین کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں پروفیسر ارشد مسعود ہاشمی کی بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ادارت کے لیے مدعو کیا۔ یہ ہر لحاظ سے بہت ہی سود مند تجربہ رہا۔ ادارتی عمل میں تعاون کے لیے میں پروفیسر ہاشمی کے صبر و تحمل، توانائی اور تندہی کی معترف ہوں۔

ہمیں امید ہے کہ یہ شمارہ آپ کو پسند آئے گا۔ میری نیک خواہشات اس جریدے کے ساتھ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس کی اشاعت جاری رہے گی۔ ہمیں آپ کے رد عمل کا انتظار ہے گا۔

مہر افشاں فاروقی

شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت

یونیورسٹی آف ورجینیا

ورجینیا، امریکہ

Hindustnai Adab: Tasawuur aur Tanazur

Anisur Rahman

ہندوستانی ادب: تصور اور تناظر

انیس الرحمن

’ہندوستانی ادب: تصور اور تناظر‘ کے بظاہر سادہ لیکن اصلاً پیچیدہ موضوع پر اپنے معروضات پیش کرنے سے قبل، ہم کچھ سوال قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال تو یہ ہے کہ ہندوستانی ادب ہے کیا، یعنی جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، اس ادب کو میز کرنے والی اضافی صفت ”ہندوستانی“ سے ہماری کیا مراد ہے؟ اور اگر ایسا کوئی خانہ بند ادب ہے تو کیا اس کی کوئی تاریخ بھی ہے؟ پھر یہ کہ کیا اس ادب کی قرأت کے کچھ مختلف قسم کے اصول ہیں؟ اور مزید یہ کہ کیا ہندوستانی ادب میں زبان، ثقافت، تاریخ، فلسفہ، سیاست اور قومیت کے مظاہر ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے دوسرے ادب میں نظر آتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب اس مضمون کے حوالے سے مجموعی طور پر ہمارے سامنے آئیں گے کیونکہ ہندوستانی ادب بذات خود مجموعہ ہائے ادبیات پر مشتمل ایک ادب ہے جو ہزار سال قبل مسیح سے آج تک کے ادبی سفر پر محیط ہے۔ اس پس منظر میں یہ امر بھی ہمارے لیے قابل حیرت ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ گذشتہ تین دہائیوں میں ہی اس ادب پر تنقیدی مباحث کا سلسلہ شروع ہوا۔ میرے نزدیک اس کا ایک جواب یہ ہے کہ مابعد نوآبادیات اور خصوصاً مابعد جدیدیت جو نئی تنقیدی ترجیحات قائم ہوئیں ان سب کے نتیجے میں ہم نے اس موضوع اور مسئلہ پر تحقیق اور تنقید کے دروازے کھول دیے۔ اگرچہ یہ سلسلہ محدود حلقوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ اب ایک بڑی حد تک اس ادب کی تعریف اور اس کی شناخت کے بنیادی اصول قائم کر لیے گئے ہیں اور اب اس کی قرأت کے اصول و نظریات بھی خلق ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس ادب سے متعلق پہلے ہم تین منظر نامے پیش کریں گے، پھر کچھ معروضات اور

اختتامیہ کے طور پر مختلف زبانوں سے جدید شاعری کے کچھ اقتباسات جن سے اس ادب کی شہریات اور اُن کے غالب رجحانات اور امکانات کا اندازہ ہو سکے گا۔

تین منظر نامے

ہم جن تین منظر ناموں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں ان کا تعلق بنیادی طور پر ہندوستانی زبانوں سے ہے جن کے ادب کا قابل قدر ذخیرہ براہ راست یا ترجموں کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔ پہلا منظر نامہ یہ ہے کہ آج دنیا میں چھوٹے بڑے کل دوسو چھیالیس ممالک ہیں اور اقوام متحدہ ان میں سے ایک سو پچانوے ممالک کو تسلیم کرتی ہے۔ ان ایک سو پچانوے ممالک میں آبادی کے تناسب سے ہندوستان کا حصہ ۱۷.۹٪ ہے۔ ان اعداد و شمار سے آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا مقصود ہے کہ یہ منظر نامہ بذاتِ خود بے حد خوش آئند ہے۔ دوسرا منظر نامہ یہ ہے کہ آج دنیا میں سات ہزار زندہ زبانیں ہیں اور ان میں خود ہندوستان کی نو سو زبانیں شامل ہیں۔ ان نو سو زبانوں میں آئین کے آٹھویں جدول میں بائیس زبانیں شامل ہیں جبکہ ساہتیہ اکادمی جو سرکاری طور پر ہندوستانی ادبیات کی ترویج و اشاعت کا قومی مرکز ہے، چوبیس زبانوں کو تسلیم کرتا ہے۔ غور کریں تو یہ منظر نامہ بھی قابل توجہ ہے اور ہمیں ہندوستانی زبان و ادب پر گفتگو کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تیسرا منظر نامہ مزید دلچسپ ہے۔ مادری زبانوں کے بولنے والوں کے اعتبار سے اگر آپ پہلی سو زبانوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں چینی پہلے نمبر پر ہے، ہسپانوی دوسرے پر، انگریزی تیسرے پر، ہندی چوتھے پر، بنگلہ ساتویں پر، پنجابی دسویں پر، تیلگو پندرہویں پر، مراٹھی انیسویں پر، تمل بیسویں پر، اردو اکیسویں پر، گجراتی چھبیسویں پر، کتھ بے تیسویں پر، ملیالم چونتیسویں پر، بھوجپوری اکتالیسویں پر، میتھلی چوالیسویں پر، سندھی چھیالیسویں پر، اودھی تریسویں پر، اسمیہ سترہویں پر، راجستھانی ستترویں پر، اور کوئٹی سوئیں نمبر پر ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں ایک تہائی زبانیں ہندوستان کی ہیں۔ زبانوں اور ان کے بولنے والوں کے تعلق سے یہ تینوں منظر نامے ہمیں ہندوستانی ادب پر ایک سنجیدہ بحث قائم کرنے کا مناسب جواز فراہم کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ اس بحث میں مختلف ادبیات کی انفرادی خصوصیات کا احاطہ شامل ہونا چاہیے اور عمومی طور پر اُن کی ہمہ رنگی اور ان کے بنیادی نقوش پر تاریخی، ثقافتی اور ادبی روایتوں کے تناظر میں تنقیدی دلائل بھی

پیش کیے جانے چاہئیں۔ واضح رہے کہ ان زبانوں کے علاوہ جن کا ذکر اوپر آیا ہے، ہندوستان میں دو ہزار بولیاں بھی موجود ہیں اور ان کا ادب بھی قابل قدر ہے جن پر ابھی کم ہی توجہ دی گئی ہے۔ کل ملا کر ہندوستان کا لسانی منظر نامہ اتنا ہی بھرا ہوا ہے جتنا کہ اس کا ادبی منظر نامہ جو کم و بیش چار ہزار برسوں، نو سو زبانوں اور دو ہزار بولیوں پر پھیلا ہوا ہے۔

ان تینوں منظر ناموں کو ہمیں آج کے تنقیدی پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ ایسا اس لیے کہ ہمارے زمانے میں جو موضوعات ہماری توجہ کا مرکز بنے ان میں زبان کے معاملات کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل رہی۔ زبان پر نظر یہ سازی کا سلسلہ اتنا اہم ثابت ہوا کہ اس نے رفتہ رفتہ ایک فلسفیانہ مضمون کی حیثیت حاصل کر لی جس کے نتیجے میں ادب کو لسانی فلسفے کے مظہر کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ آئی۔ اے۔ ریچرڈس اور ولیم ایچسن اور ان کے بعد رومان جا کو بسن، لونی آلتھوز اور پیٹریے میشرے نے اس سلسلے میں نئے مباحث قائم کیے۔ یہاں ہم آپ کی توجہ اس زمانے کے ایک ماہر لسانیات، لوک وراثت کے علم بردار، ممتاز دانشور اور قابل قدر مترجم اور شاعر اے۔ کے۔ رامانوجن کے ایک اہم مقالہ کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس حوالے سے ہمیں ہندوستانی ادب پر باتیں کرنے کا ایک سراہا تھ آجائے۔

اپنے ایک مقالے "Is There an Indian Way of Thinking? An Informal Essay" (۱۹۸۹) کی ابتدا میں وہ زبان کی ہمہ جہتی اور اس سے زیادہ الفاظ کے ممکنہ معانی و مطالب پر ایک دوسرے انداز سے نظر ڈالتے ہیں۔ وہ اپنے ایک جملہ "Is There an Indian Way of Thinking?" کو چار مختلف انداز میں لکھتے ہیں۔ پہلی بار "Is There an Indian Way of Thinking?" میں "Is" پر زور دیتے ہیں، دوسری بار "Is There an Indian Way of Thinking?" میں "an" پر زور دیتے ہیں، تیسری بار "Is There an Indian Way of Thinking?" میں "Indian" پر زور دیتے ہیں، اور چوتھی بار "Is There an Indian Way of Thinking?" میں "thinking" پر زور دیتے ہیں۔ یعنی پہلی بار وہ ایک سوال قائم کرتے ہیں، دوسری بار ایک مخصوص طرزِ اظہار کی جانب اشارہ کرتے ہیں، تیسری بار ہندوستانی ادب پر ایک نشان قائم کرتے ہیں اور چوتھی بار ایک خاص طرزِ فکر کی ممکنات پر سوال اٹھاتے ہیں۔ رامانوجن کے یہ چاروں سوالات اہم ہیں اور ہندوستانی ادب کے تناظر میں بنیادی حوالات کی حیثیت سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ رامانوجن نے یہ تصور ایک روسی نژاد تھیٹر کے ماہر Stanislavsky سے اخذ کیا ہے جو اپنے اداکاروں کو یہ کہتا ہے کہ وہ ایک جملہ "Bring me a cup of tea" کو چالیس مختلف انداز میں بول کر دکھائے۔ رامانوجن نے جو چار سوال

قائم کیے ہیں ان کا اطلاق ہندوستانی ادب کے تناظر میں بھی اسی طرح سے کیا جاسکتا ہے جس طرح Stanislovsky اور خود راما نوجن نے زبان اور زبان کے مضمرات کے تعلق سے کیا ہے۔

ہندوستانی ادب

راما نوجن نے جو بات مخصوص ہندوستانی طرز فکر کے متعلق کی ہے وہ ہندوستانی ادب کے تناظر میں بے حد بامعنی ہے۔ یہ ادب بھی مختلف زبانوں میں مختلف سیاق و سباق اور مختلف معنی و منشا کا ادب ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی کے پیش نظر ساہتیہ اکادمی نے ہندوستانی ادب کی انسائیکلو پیڈیا، اس کی مجموعی اور انفرادی ادبیات کی تاریخ، اس کی مفصل کتابیات، اور مختلف مصنفوں پر تنقیدی کتابیں شائع کی ہیں، جن سے ہندوستانی ادب کی اصل نوعیت کا اندازہ ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کے پروگرام کا ایک حصہ بھی ہے۔ ان کے علاوہ ایس۔ کے۔ داس، کے۔ ایم۔ جارج، اندر ناتھ چودھری کی تفصیلی تحقیقات اور دیگر ناقدین مثلاً پو۔ آر۔ انت مورتی، ایپا پتیکر، جی۔ این۔ دیوی، اعجاز احمد، ہریش ترویدی وغیرہ کے چند مضامین بھی ہمارے سامنے موجود ہیں جو ہندوستانی ادب کے مختلف النوع مسائل کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ دوسری اشاعتوں کا ذکر بھی ناگزیر ہے۔

سر کمار داس نے ہندوستانی ادب کی تاریخ تین جلدوں میں لکھی ہے، پہلی جلد (From Country to Popular ۱۳۹۹-۵۰۰ عیسوی کی تاریخ کا احاطہ کرتی ہے۔ دوسری جلدی (Triumph & Tragedy) ۱۹۵۶-۱۹۱۰ کی تاریخ پر مشتمل ہے اور تیسری جلد (Western Impact and Indian Responce) ۱۹۱۰-۱۸۰۰ تک کی تاریخ پر نظر ڈالتی ہے۔ اسی طرح کے ایم۔ جارج نے بھارتیہ ساہتیہ چترم دو جلدوں میں شائع کی، پھر ہندوستانی ادب کے شہ پارے تین جلدوں میں یکجا کیے، ان کے علاوہ اندر ناتھ چودھری نے ہندوستانی ادب کی انسائیکلو پیڈیا پر کام کیا اور اس کی تیسری جلد بھی مکمل کی ہے۔ یہ سارے کام بے حد اہمیت کے حامل ہیں۔ چونکہ یہ مطبوعات ساہتیہ اکادمی کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہیں، اس لیے ان پر سرکاری مطبوعات کا لیبل لگا ہوا ہے، جبکہ دوسرے پبلشر نے جو کتابیں شائع کی ہیں وہ اتنی مکمل اور منظم نہیں ہیں۔ یعنی جہاں ایک طرف سرکاری مطبوعات کا لیبل ہے تو دوسری طرف دانشوروں کی ایک فصل ہے جو ہندوستانی ادب پر سیر حاصل بحث کرنے کے مقابلہ میں تن آسانی کو بہتر سمجھتی ہے۔ ان کی تحریریں وقتی طور پر گفتگو کا موضوع تو بنتی ہیں لیکن پھر اس کے بعد ایک لمبی

خاموشی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔

اس تناظر میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہمیں ہندوستانی ادب کو ایک وحدت کی طرح نہیں بلکہ کثرت کی ایک مثال کی طرح دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ادب لسانی اور ثقافتی ہمہ رنگیوں کا ادب ہے۔ یہاں ایک مثال سے ہم اپنی باتیں واضح کرنا چاہتے ہیں۔ مغربی جامعات میں آج کل عالمی ادب کی باتیں بہت شد و مد سے کی جا رہی ہیں اور اس پر منصوبہ بند طریقے سے کام بھی ہو رہا ہے جبکہ واقعہ یہ ہے کہ عالمی ادب بذات خود ایک نوآبادیاتی تصور ہے جو تیسری دنیا کے ادبیات کی انفرادیت کو مخ کرنا چاہتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت ”عالمی ادب“ کو ایک چھتری کے نیچے جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس پہ گرما گرم بحث بھی جاری ہے جبکہ عالمی ادب کے اس پروجیکٹ میں غیر یورپی ممالک کے ادب کا حصہ بہت کم ہے۔ اسی طرح اب ہم تیسری دنیا اور اس کے ادب کی باتیں شدت سے کرنے لگے ہیں۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اب اس ادب کی قرأت کے لیے ہمارے پاس مناسب جواز بھی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہندوستانی ادب کا مطالعہ بھی ہماری توجہ چاہتا ہے۔

مندرجہ بالا باتوں کے پس منظر میں میرا معروضہ یہ ہے کہ ہر ادب کی ایک زبان ہوتی ہے جو ایک جغرافیائی خطہ یعنی ایک ملک میں لکھی اور پڑھی جاتی ہے اور اس ادب کی تنقید و تشریح اور اس کی ادبی قدر و قیمت کا تعین اس کے تاریخی اور ثقافتی تناظر میں ہوتا ہے۔ یہ بات اس وقت اور پیچیدہ ہو جاتی ہے جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں جہاں ہر زبان کی اپنی تاریخ ہے اور ہر زبان میں خلق ہونے والے ادب کا اپنا سیاسی، سماجی اور ثقافتی تناظر ہے۔ ان کے علاوہ ہر ادب کی اپنی انفرادی حیثیت ہے۔ ایسی صورت میں یہ سوال پوچھا جاسکتا ہے کہ اگر ہندوستان کا ادب الگ الگ زبانوں کا ادب ہے تو پھر مجملاً ہندوستانی ادب کا تصور کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب ایک مدت تک تلاش کرنے کے بعد حاصل ہوا ہے اور اس کی تعریف اب طے ہو چکی ہے۔ یہ تعریف قبول عام کی حیثیت اختیار کر چکی ہے کہ ہندوستانی ادب دراصل ایک ہی ادب کا نام ہے گرچہ یہ ہندوستان کی مختلف زبانوں میں لکھا گیا ہے اور لکھا جاتا ہے۔

یہاں ایک اور بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اکثر ہندوستانی زبانیں لسانی خوشہ بندیوں کی شکل میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ ہماری کئی زبانیں خوشہ بند زبانیں ہیں مثلاً اردو، ہندی، پنجابی ایک لسانی خوشہ کی شکل رکھتی ہے جس طرح بنگلہ، اڑیا اور اسمیا دوسرے خوشہ کی، تمل، تیلگو، کتڑ اور ملیالم تیسرے خوشہ کی۔ لسانی خوشوں کی ایسی دوسری مثالیں بھی موجود ہیں۔ غور کریں تو ان تمام زبانوں کے درمیان صوتی اور معنوی اعتبار سے ایک مخصوص ہم آہنگی نظر

آئے گی۔ ان میں ہر خوشہ ایک منفرد ادبی روایت کی نمائندگی کرتا ہے اور ایک مجموعی ادبی روایت کی بھی۔ اور یہ سب مل کر انفرادی اور اجتماعی طور پر ہندوستانی ادب اور ہندوستانی ادیب کی ہمہ جہتی کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ دراصل ہندوستانی ادب ہمہ جہت، ہندوستانی ادبیات کا مظہر ہے جو اپنی وحدت اور کثرت دونوں سے عبارت ہے۔ یہاں ایک ادب دوسرے ادب سے، ایک عہد دوسرے عہد سے، ایک ادیب دوسرے ادیب سے، اور ایک قاری دوسرے قاری سے انفرادی سطح پر مکالمے قائم کرتا ہے اور یہ سب اجتماعی طور پر ہندوستانی ادب کے واضح نقوش اجاگر کرتے ہیں۔ یہ تمام تراذبی ورثہ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے ہم تک کبھی براہ راست اور کبھی تراجم کے حوالے سے پہنچا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عالمی منظر نامہ پر ادبی تراجم کا ایک قابل قدر مرکز خود ہندوستان بن گیا ہے جہاں مختلف زبانیں ایک بڑی ادبی روایت کی امین کی حیثیت سے تنقیدی توجہ کا مرکز سمجھی جاتی ہیں۔ یہ بات مزید قابل توجہ ہے کہ ہندوستانی ادب تراجم کے علاوہ تقابلی مطالعات کے لیے آج دنیا کا ایک بڑا مرکز ہے اور ایسا اس لیے ہے کہ بحیثیت ایک کثیراللسان ملک یہاں لسانی آوازوں کی گہما گہمی ہے اور اس کی بنا پر یہاں ہمہ جہت اور ہمہ رنگ و آہنگ ادبیات کا ایک بیش بہا بازار قائم ہے جو عالمی سطح پر اپنے آپ میں یکتا ہے۔

ان نکات پر چند باتیں اس ادب اور اس کے متن سے متعلق بھی کرنے کی ہیں۔ اگر ہم یہ سوال پوچھیں کہ کیا ہندوستانی ادب ایک مکمل اکائی ہے جس میں مختلف زبانوں میں مختلف قسم کے متن موجود ہیں تو اس کا جواب اثبات میں ہونا چاہیے۔ پھر اگر ہم یہ پوچھیں کہ کیا ہندوستانی ادب دراصل ایک ہی متن کی مختلف شکلیں ہیں تو اس کا بھی جواب اثبات میں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ہندوستانی ادب یک جہت بھی ہے اور ہمہ جہت بھی۔ مزید یہ کہ اس ادب میں تین بڑی قسموں یعنی عقیدہ بند، سیکولر اور غیر سیکولر ادبیات کا بڑا ذخیرہ موجود ہے جن کے حوالے سے ہندوستانی ادب کی عمومی تعریف کی گئی ہے۔ ان تینوں قسم کے ادب پارے ہندوستانی تاریخ کے مختلف ادوار میں لکھے گئے ہیں جنہیں ہم عہد قدیم، عہد وسطیٰ، عہد جدید اور ہم عصر تاریخی ادوار سے موسوم کرتے ہیں یا پھر جنہیں ہم قبل از نوآبادیاتی عہد، مابعد آزادی اور عصری تاریخ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔

یہاں ایک اور اہم بات کہنا ضروری ہے کہ اگر کسی ہندوستانی ادب پارہ کو متن اول تسلیم کر لیں تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس کا کوئی نہ کوئی متن ثانی بھی موجود ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہندوستانی متن لسانی، تاریخی اور ثقافتی سطح پر ایک منفرد آواز بھی ہے اور ان سب کی ایک بازگشت بھی۔ چنانچہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہندوستانی ادب اپنی مجموعی شناخت کی خاطر کئی حدیں مسمار کرتا ہے اور ایک منفرد ادبی کلچر کی نمائندگی کرتا

ہے۔ کہنا چاہیے کہ ہر ہندوستانی مصنف کے اندر ایک دوسرا مصنف بھی سانس لیتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا سجا ہوگا کہ ہندوستانی ادب اب اپنے لیے کچھ ضابطہ مقرر کر رہا ہے۔ جس میں مصنف، متن، مترجم اور قاری ہم پلہ نظر آتے ہیں اور وہ سب کے سب ایک دوسرے کو باہمی طور پر قوت بخشتے ہیں۔

ہندوستانی ادب پر بات کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان لسانی، ثقافتی، نسلی، مذہبی، سیاسی اور فلسفیانہ اعتبار سے دنیا کے تمام تر ممالک سے یکسر مختلف ہے چنانچہ اس کے ادب کی قرأت کے اصول بھی مختلف النوع حوالوں سے غلط ہونے چاہئیں۔ ہندوستانی ادب دراصل مختلف سطحوں پر مکالماتی ادب ہے اور یہ ایک نوع کی ہمکاری کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ ادب موضوعاتی اعتبار سے تسلسل کا ادب ہے۔ ۶۰۰-۱۰۰۰ قبل از مسیح کا زمانہ مذہبی اور فلسفیانہ علم و ادب کی ترقی و ترویج کا زمانہ ہے۔ یہ سلسلہ قدیم ہندوستان میں آٹھویں صدی تک قائم رہا۔ اس علم و ادب نے گرویشیہ پریمرا، تپسیا، سادھنا، شروتی اور اسمرتی کے کوکھ سے جنم لیا تھا۔ اسی زمانے نے وہ علم و ادب پیدا کیا جسے ہم اساسی علم و ادب سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں وید، گیتا، دھرم شاستر، اتہاس، پران، سوتر، اگم اور درشن کا ذکر کیا جاتا ہے جو سنسکرت، پراکرت اور پالی میں لکھے گئے تھے۔ پھر دراوڑی زبان تمل میں سنگم شاعری کی داغ بیل پڑی جو اُس زبان کے شاہکاروں میں شمار ہوتی ہے۔ عہدِ وسطیٰ کا ہندوستان آٹھویں صدی سے اٹھارہویں صدی تک کی تاریخ کا احاطہ کرتا ہے جسے نئے مباحث اور بیانیے کے زمانے کے طور پر دیکھا جاتا ہے کیونکہ اسی عہد میں معاشرتی اور سیاسی نوعیت کے ادب پارے خلق ہوئے۔ اسی زمانے میں ہندو ازم اور اسلام کے مابین تعلقات کی بنا پر رواداری اور ہم آہنگی کے ادب پارے بھی سامنے آئے اور عربوں، ایرانیوں، ترکوں، افغانوں اور مغلوں کی آمد سے ہندوستان ایک ملٹنگ پوٹ بن گیا۔ اس عہد نے وہ ادب پارے دیے جو ہندوستان اور ہندوستانی ادب کی ایک نئی تصویر پیش کرتے ہیں۔ پنجابی میں گورونانک، راجستھانی میں میرابائی، کھڑی بولی میں کبیر، مراٹھی میں تکارام، اودھی میں تلسی داس، گجراتی میں نرسنہ مہتانے بھکتی ادب کے جو پیش بہانم نے خلق کیے اس امر کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسی طرح پنجابی میں ہیر رانجھا، اڑیا میں رادھا اور کرشن، کشمیری اور اردو میں لال دید اور حبہ خاتون، کنڑ میں اکامہادیوی کی کہانیاں بھی اسی سلسلے کی اہم کڑیوں کی شکل میں دیکھی جانی چاہئیں۔ کرشن بھکتی کے حوالے سے رامانج، مادھو اچار، ویرشیو کے فلسفے کی مقبولیت بھی اس کے دوسرے مظاہر ہیں اور انہی سب سے ہندوستانی ادب کی خمیر تیار ہوئی۔ اٹھارہویں صدی کے وسط سے اب تک کا زمانہ جو جدید ہندوستانی تاریخ کا زمانہ ہے، ہندوستانی ادب کے نئے خدوخال قائم کرنے کا زمانہ ہے۔ ملک کی آزادی کے ساتھ ہندوستانی ادب نئے سیاسی اور ثقافتی تقاضوں کا

آئینہ دار بن گیا لیکن اسی کے ساتھ اس نے ماضی سے بھی مکالمہ قائم رکھا۔ اس زمانے میں ترجموں اور تقابلی مطالعات کے ذریعے ایک نئے ادبی منظر نامہ کی تشکیل ہوئی اور ہندوستانی ادب کے خدو خال نئے خطوط پر متعین ہونے لگے۔

ان باتوں کی وضاحت کے لیے یہ کہنا چاہیے کہ ہندوستانی ادب میں انسانی تجربات کا اظہار ایک ہی اظہار کی مختلف شکلیں ہیں مثلاً الگ الگ زبانوں میں لکھی گئی تقسیم ہند کی کہانی دراصل ایک کہانی ہے۔ دلت ادب بھی ایک ہے، نسوانی ادب بھی ایک، خود اعترافی ادب بھی ایک۔ اس طرح کی مثالوں کا سلسلہ بہت طویل ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہندوستانی ادب ہمہ جہتی کا ادب ہے اس میں ایک نیشن یا قوم میں کئی نیشن اور کئی قوم آباد ہیں۔ گرچہ ان میں جغرافیائی اور ثقافتی اعتبار سے رنگ و آہنگ کا فرق ضرور قائم ہے اور یہی اسے منفرد اور قابل قدر بھی بناتا ہے۔ اس معاملہ کی مزید وضاحت کی غرض سے ہم مختلف ہندوستانی زبانوں سے کچھ ایسے اقتباسات پیش کرتے ہیں جن سے ان کی شعری بوطیقا کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور جو مجموعی اعتبار سے ہماری ادبی بوطیقا کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔

ہندوستانی ادب: بوطیقا کے حوالے سے

اسمیا کے شاعر ہم چندر گو سوامی اپنی ایک نظم میں یہ کہتے ہیں: ”لا تعداد نظمیں ہیں شاعری کے ساختاروں میں اور ہوائیں انھیں چاروں دشاؤں میں بکھیرتی رہتی ہیں۔“ (اپنے محبوب کا ایک خط، ۴۴۵) یہ نظم مجموعی طور پر زبان کی شکست و ریخت کا اشاریہ ہونے کے باوجود لفظ و معانی کی لامحدود امکانات کا احاطہ بھی کرتی ہے۔

شاعری کا یہ تصور بنگلہ کے شاعر سبھاش مکھو پادھیائے کے لیے دوسری شکل میں نمایاں ہوتا ہے۔ ان کے یہاں شاعری صوت و صدا کا نام ہے، یہ ہواؤں کے دوش پر سفر کرتی ہے اور شعلوں کی زبان میں کلام کرتی ہے۔ سو وہ اپنی ایک نظم میں کہتے ہیں:

ایک نظم لکھی جائے گی

اس نظم کی خاطر آسمان نیلگوں شعلہ کی طرح

غصہ کے عالم میں پھنکارتا ہے

(”ایک نظم کے لیے“، ص ۵۱۲)۔

شعلوں کی زبان والی شاعری کے برعکس ہندوستانی شاعری کا ایک دوسرا منظر شمال مشرق کے انگریزی شاعر روبرٹ نینگوم میں موجود ہے۔ وہ شاعری کو ایک لطیف حسی تجربے سے مماثل پاتے ہیں۔ کہتے ہیں:

وہ ایک بے خواب رات تھی
محبت سے یکسر عاری
تبھی نظم میرے پاس آئی
میرے زخمی جسم و جان کو
سکون بخشنے کی خاطر

(”شاعری، ویب سے ماخوذ“)

شاعری کا ایک دوسرا نام لمحہ کی لہر بھی ہے، جو ہواؤں، شعلوں، یہاں تک کہ خموشی کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ سو ہندی کے شاعر بھوانی پرشاد مشرا یہ کہتے ہیں کہ

کوئی سوچا سمجھا اظہار
میرا اظہار نہیں
یہ میرا بر ملا پن مجھ سے چھین لیتا ہے
کہ میرا اظہار تو بر ملا ہے
میں اس کے راستے متعین نہیں کرتا
(”اظہار“، ص ۶۲۹)

شاعری کبھی ہم سے پردہ داری بھی کرتی ہے یعنی کسی سائے یا ادھ کھلے چہرے کی طرح ہمارے آس پاس ہوتی ہے۔ کوئٹی کے شاعر چارلس فرانس ڈیکوسٹا کہتے ہیں:

مجھے کتنی خواہش تھی
کہ میں ایک کتاب کھولوں اور
ایک نظم پڑھوں
لیکن نظم تو الماری میں بند تھی
سفید کتابی کیڑوں نے انھیں ورق ورق پڑھ لیا تھا
افسوس میرے حصہ میں تو صرف تھکن ہی آئی

(”تھکن“۔ ص ۷۱۳)

یہی شاعری کبھی خون کی ندی بھی بن جاتی ہے اور یہ بغیر جے بہتی جاتی ہے۔ منی پوری کے شاعر نیل کنٹ سنگھ کہتے ہیں:

پیاری ماں منی پور
اپنی ثقافت کے محصور کن گلشن میں
مجھے ایک شاعر بن جانے دو
گرے پڑے ہوئے لوگوں کے لیے
ہمیشہ زندہ رہنے والوں کے لیے
اور ان کے لیے جو فنا ہو چکے ہیں
(”مجھے شاعر بن جانے دو“۔ ص ۸۲۴)۔

عصری حسیت کا یہ درد سنسکرت کے شاعر جاکئی بلبھ شاستری کے یہاں ایک مختلف انداز میں جلا پاتا ہے۔ شاعری اُن کے لیے بذات خود دیوتاؤں کا آکار ہے۔ وہ کہتے ہیں:

میں قادر ہوں سب پر
یم کی طرح
ہمارے پہلے باپ کی طرح
جو استعاروں اور علامتوں سے دور
اور دھونی کے عیوب سے بے خبر تھے
(”شاعری کے دریا میں“۔ ص ۱۰۲۱)۔

تمل کے شاعر سبرانیم بھارتی کے لیے شاعری ایک گلشن کی مانند ہے جہاں ساری خوبصورتیاں آن ملتی ہیں اور جہاں سب کچھ ہماری رسائی میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

ہم نظمیں بوئیں گے
بھرے پرے جنگل اُگائیں گے
ہم اچھی تصویریں بنائیں گے
اور نوکیلی سوئیاں بھی
ہم وہ سب سیکھیں گے

کہ جنہیں سیکھنا ہی چاہیے

(”بھارت دہسم“ ص ۱۰۷۰)۔

شعر فلسفہ کی ایک تخلیقی شکل بھی ہے جو اپنا اظہار کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتی۔ لیکن تیلگو کے شاعر

ڈی. بال گنگا دھر تلک کہتے ہیں:

میری شاعری کوئی فلسفہ نہیں

نہ کبھی وہ تھی جسے تم نفسیات کہتے ہو

یہ سرمایہ داری ہے نہ سوشلزم

یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں

یہ تو بس پراسرار ہے

اور عمروں سے ماورا

(”میری شعریات“ ص ۱۱۱۳)۔

شاعری کبھی قید و بند کے آزار بھی جھیلی ہے، مشقت میں جان کھپاتی ہے اور برسرِ پیکار ہتی

ہے۔ چنانچہ اردو کے شاعر حسرت موہانی کہتے ہیں:

ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی

اک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی

(”ایک غزل سے“ ص ۱۱۲۷)۔

دس زبانوں سے جمع کی گئی یہ مثالیں جدید ہندوستانی شعر اور شعریات کا ایک تعارف پیش کرتی

ہیں، لیکن انہیں مجملاً ہندوستانی ادبیات کی نوعیت کے ایک اشاریے کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ مختلف

زبانوں اور صدیوں پر پھیلے ہوئے اس ادبی سفر میں پیکر تراشی، تشبیہ سازی، استعاراتی نظام، علامتوں اور

اساطیر کے عروج و زوال کا مطالعہ ہمارے سامنے آج ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس ادب کی قدر و قیمت کا تعین ہم

زمانی، مکانی، ثقافتی، نظریاتی اور فلسفیانہ تناظر میں کر سکتے ہیں اور انہیں حوالوں سے ہندوستانی ادب تک

ہماری تنقیدی رسائی ہو سکتی ہے۔

ہندوستانی ادب بذات خود ایک ادبی برصغیر سے مماثل ہے۔ اس برصغیر میں ہم رنگ خواب اور

ہم شکل نارسائیاں آباد ہیں۔ یہ ادب ایک لمبی سانس سے بھی مشابہ ہے جس میں زیروم ہیں لیکن اس کی

ہمہ رنگی کا تسلسل برقرار ہے۔ یہ ادب رنگوں کا ایک کرشماتی نظام ہے جو عہدِ درد عہدِ اپنی روایت اور روایت

سے صحت مند فرار میں زندہ ہے۔ ہم یہاں ظفر اقبال کا ایک شعر نقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شعر یقیناً دوسرے سیاق و سباق کی ترجمانی کرتا ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعر ہندوستانی ادب کی اصل نوعیت کی ترجمانی بھی کرتا ہے۔ ظفر اقبال کہتے ہیں:

سبز میں گہرا گلابی، زرد میں کالا سیاہ
دیکھ آنکھیں بند کر کے دیکھ کیسا رنگ ہے

اگر یہ شعر ہمیں اپنی جانب متوجہ کرتا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستانی ادب اپنے منصب کو پہنچتا ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے۔

پس نوشت

اخیر میں 'آموختہ' کے طور پر ایک نکتہ پر اصرار ضروری ہے۔ ہم نے اوپر کے صفحات میں مابعد نوآبادیات اور مابعد جدیدیت کا ذکر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان دونوں حوالوں سے ہندوستانی ادب کی قرأت کے کچھ نئے طریقے دریافت کیے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں ہم ایک بنیادی خاکہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ گذشتہ تین دہائیوں میں جو نظریہ سازی ہوئی اور ان میں جو سوال سب سے زیادہ اہم قرار پائے ان میں مندرجہ ذیل سوال شامل تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ادب میں استعمال ہونے والی زبان، ان میں در آنے والے پیکر اور استعارے اور ان میں پنپنے والی علامتوں کے اصل ذرائع کیا ہیں اور وہ کس قدر توانا ہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ذاتی سچائیوں اور عالمی سچائیوں میں کیا فرق ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ ماضی اور حال کے رشتوں کی اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ کیا ہے؟ چوتھا سوال یہ تھا کہ ادب پارے کن بنیادوں پر مزاحمت کا ڈسکورس قائم کرتے ہیں؟ اور پانچواں سوال یہ تھا کہ جدیدیت اور مابعد جدیدیت کی حدیں کہاں شروع اور کہاں ختم ہوتی ہیں اور ان کے مابین رشتے کی نوعیت کیا ہے؟

ان بنیادی سوالوں کو بنا پر جو تنقیدیں ہمارے سامنے آئیں ان میں ادب پارے کی تخلیقی نمائندگی، ثقافتی سامراجیت، ثقافتوں کی اندرونی پیچیدگیاں، نسلی مسائل اور مقامی حرکیات کے معاملات پر خاص توجہ دی گئی۔ یہ سارے معاملات جن مفکروں اور ناقدوں نے سب سے پہلے اٹھائے ان میں ایڈورڈ سعید، گائتری چکرورتی اسپوواک، اور ہومی بھابھا کے نام بطور خاص قابل ذکر ہیں، جنہوں نے ان معاملات کو خالص نظر یاتی شکل میں پیش کیا اور ان نکات کی نشاندہی کی جو مابعد نوآبادیاتی تنقید کا سنگ میل

ثابت ہونیں۔ اس پس منظر میں ہمارا معروضہ یہ ہے کہ ان کے نظریات کی بنا پر ہندوستانی ادب کے لیے خصوصاً اور تیسری دنیا کے ادب کے مطالعے کے لیے عموماً ایک تنقیدی خاکہ تیار کیا جاسکتا ہے، جو ان ادبیات کی انفرادی اہمیت کو ایک بڑے ادبی تناظر میں اجاگر کر سکتا ہے۔

اگر ایسی صورت پیدا ہو تو ہندوستانی ادب کی قبولیت کے دائرے وسیع تر ہونے کے امکانات میں قابل قدر اضافہ ہوگا۔ ایسا دو سطحوں پر ہو سکے گا۔ ایک تو یہ کہ ادب ملکی اور غیر ملکی قاریوں تک تراجم کے ذریعے سے پہنچے گا اور دوسرے یہ کہ اس کی نئی ادبی حلقوں تک رسائی کے صلے میں تقابلی مطالعات کے امکانات میں بھی اضافہ ہوگا۔ گائٹری چکرورتی اسپپواک کا خیال ہے کہ تقابلی مطالعات کے دروازے بند ہو چکے ہیں جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستانی ادب کی قدر و قیمت کا تعین تقابلی مطالعات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس بات کی صداقت کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ ایک کثیر اللسان ملک ہونے کی وجہ سے تقابلی مطالعات کا ایک بڑا مرکز خود ہندوستان ہی ہے کیونکہ ثقافتی اور تاریخی ہمہ رنگی میں ہی تقابلی مطالعات کے بنیادی نقوش نظر آتے ہیں۔ ہندوستانی ادب کے تناظر میں یہ نکتے ہمیں سنجیدہ فکر پر آمادہ کرتے ہیں اور اس ادب کے تصور کو معتبر کر سکتے ہیں اور اس کے گونا گوں تناظر کو معنویت بخشتے ہیں۔

حوالے

نظموں کے اقتباسات Modern Indian Literature: An Anthology
Vol. I، مدیر اعلیٰ کے ایم۔ جارج، ساہتیہ اکادمی، نئی دہلی (۱۹۹۲) سے لیے گئے ہیں۔
نظموں کے سبھی تراجم راقم الحروف کے ہیں۔